

УДК 378.091.33:655.4/.5]-027.22:[37.091.212:070]:387.4(477.86)(049.32)

Студентський видавничий проєкт «Поміж текстом: журналісти для журналістів»

Галина ПРИСТАЙ
канд. н. з соц. комунік.,
доцент кафедри журналістики
Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника
вул. Шевченка, 57, 76018,
Івано-Франківськ, Україна
galuna1803@gmail.com
ORCID 0000-0002-1728-288X
© Пристай Г., 2024

На кафедрі журналістики факультету філології Прикарпатського національно-го університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) діє видавничий проєкт, який дає змогу студентам спробувати себе не тільки в ролі журналістів, а й у ролі коректорів, редакторів, фотокореспондентів, видавців, упорядників, дизайнерів.

Студентський видавничий проєкт «Поміж текстом: журналісти для журналістів» започатковано 2018 року в рамках навчальних дисциплін «Видавничий менеджмент», «Дизайн видання» та «Видавнича справа» й приурочений до Дня журналіста, який відзначається 6 червня. У проєкті беруть участь студенти 3-го та 5-го курсів спеціальності «Журналістика». Студенти спілкуються з усіма, хто причетний до різних сфер діяльності, аби передати досвід поколінь, який з надобиться кожному медійнику в його професійній діяльності, а також щоб допомогти тим, хто ще визначається з професією.

STUDENT PUBLISHING PROJECT “BETWEEN THE TEXT: JOURNALISTS FOR JOURNALISTS”

Halyna PRYSTAI
PhD in Social Communications,
Associate Professor at the Department of Journalism
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
57, Shevchenko St., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
galuna1803@gmail.com
ORCID 0000-0002-1728-288X

The Department of Journalism at the Faculty of Philology of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk) has a publishing project that allows students to try themselves not only as journalists but also as proofreaders, editors, photojournalists, publishers, compilers, and designers.

The student publishing project “Between the Text: Journalists for Journalists” was launched in 2018 as part of the “Publishing Management”, “Publication Design”, and “Publishing” disciplines and is dedicated to the Journalist’s Day, which is celebrated on 6 June. The project involves 3rd and 5th year students majoring in “Journalism”.

Ідея започаткування проєкту належить доцентці кафедри журналістики кандидатці наук із соціальних комунікацій Галині Пристай, яка впродовж п'яти років є керівником та упорядником шести випусків видання.

Станом на 6 червня 2023 року студентами впродовж п'ятьох років (2018–2023 рр.) у межах реалізації проєктної діяльності видано шість випусків книжок та зафіксовано 250 інтерв'ю з фахівцями засобів масової інформації Прикарпаття, вихідцями з цього краю та працівниками медіа з усієї України, а також записані коментарі, есе, художні роздуми про журналістику. Студенти на практичних заняттях самі впорядковували видання: придумували назви, розділи, дизайн, розшифровували взяті інтерв'ю, писали та редагували журналістські тексти. А ще відвідували видавництва, редакції, друкарні; цікавилися перебігом набору їхніх книжок. Це був неабиякий практичний досвід для студентського творчого колективу.

6 червня 2019 року студенти-журналісти презентували *перший випуск* друкованого проєкту. У першому випуску видання впорядковано та систематизовано 50 інтерв'ю, які взяли студенти 3-го й 5-го курсів у журналістів Прикарпаття. Цей випуск містить 4 розділи: «Сила й авторитет професійного слова: думки журналістів-фахівців», «Відверто про журналістику: погляди молодих фахівців», «Юні в професії: студенти про журналістику», «Слово від інтерв'юєрів». Інтерв'ю в межах розділів представлені за абеткою прізвищ журналістів. Сканкопії відгуків студентів-інтерв'юєрів, які впорядковано у четвертому розділі, згодом можуть стати цінними рукописами.

Другий випуск книжки друкованого проєкту (2020 р.) виданий за кошти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У цьому виданні впорядковано та систематизовано 58 інтерв'ю, взяті студентами 3-го й 5-го курсів спеціальності «Журналістика» у професійних медійників, які щодня втамовують «інформаційний голод» мільйонів людей. Студенти-укладачі цього випуску зазначають, що кореспонденти з нами всюди: у смартфонах, на телеекранах, на папері й навіть у навушниках. Тому другий випуск їхнього видання має назву «Кухня журналістики Прикарпаття» та відкриває знайомі всім імена відомих журналістів в іншому світлі. На сторінках книжки висвітлено фахове зростання не тільки працівників медіапростору Івано-Франківщини, а й тих вихідців із Прикарпаття, які ризикнули спробувати свої сили за межами рідного краю.

Третій випуск студентського видавничого проєкту «Поміж текстом: журналісти для журналістів» (2021 р.) має свою «родзинку». У ньому майбутні журналісти вирішили змінити початкову концепцію видання й збагатити його різними журналістськими жанрами; тож водночас із уже традиційними інтерв'ю в книжці вміщено есе, історії

ПОМІЖ ТЕКСТОМ:

журналісти для журналістів

ВІЙНА | ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК

та нариси про журналістів і журналісток, що суттєво розширило межі уявлень про цю професію. Слід зазначити, що в збірнику висвітлено не лише біографії, а й поради й роздуми відомих франківських журналістів та юних «акул пера».

2022 року вийшли два випуски друкованого проєкту: четвертий і спецвипуск. Спецвипуск «Поміж текстом» приурочений до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. 14 травня 2021 року в Русові майбутні журналісти взяли участь у Міжнародному науковому конгресі «Василь Стефаник і світова культура», який був присвячений 150-річчю від дня народження письменника. Тут вони мали змогу поспілкуватися з родичами, односельчанами новеліста, науковцями та багатьма іншими учасниками заходу. Кожен поділився своїми спостереженнями й роздумами про митця. Беручи інтерв'ю у гостей конгресу, ми хотіли довести, що Стефаникова творчість — це не лише «коротко і страшно».

Видання «Голос із Русова» вийшло за ініціативи та підтримки ректора університету професора Ігоря Цепенди і є спецвипуском видавничого проєкту «Поміж текстом», який започатковано 2018 року на кафедрі журналістики факультету філології. У творчій команді були студенти 1–5 курсів. Деякі з них уже працюють як журналісти в різних медіа Прикарпаття. Запропоновані в книжці інтерв'ю з мешканцями й гостями села Русова та їхні коментарі, які в день відзначення 150-річчя Василя Стефаника записали студенти спеціальності «Журналістика» факультету філології, є унікальними у своїй оригінальності та, без сумніву, матимуть велике значення для прийдешніх поколінь. Також до видання додано студентські художні роздуми про особистість і творчість Великого земляка. Інтерв'ю та коментарі представлено за абеткою прізвищ. Видання супроводжують авторські фотографії. Воно адресоване викладачам, учням, студентам навчальних закладів, журналістам, державним діячам, а також усім, кого цікавлять життя й творчість Василя Стефаника.

Ювілейне видання — це п'ятий випуск студентського видавничого проєкту, воно має назву «Війна і медіа». У книжці вміщено 25 інтерв'ю з фахівцями медіа Прикарпаття та України, які записали студенти 3-го і 1-го курсів спеціальності «Журналістика» факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Також додано матеріали журналістів та студентів про війну: цікаві факти, свідчення, роздуми. Видання адресоване викладачам, журналістам, учням і студентам навчальних закладів, а також усім, кого цікавить медіадіяльність.

Всі шість видань супроводжуються авторськими фотографіями. Тож підкреслимо, що у творчих командах кожного випуску чергової книжки — студенти; і деякі з них, поєднуючи навчальний процес

і професійну діяльність, працюють журналістами в різних медіа Прикарпаття. Наголосимо: на практичних заняттях, інколи, на виїзних, студенти самі впорядковували видання — писали тексти та їх редагували. А ще майбутні журналісти відвідували видавництва краю, спілкувалися з видавцями, цікавилися діяльністю редакцій, друкарень та процесами набору книги. Це є неабиякий практичний досвід для творчого колективу, адже видання «Поміж текстом» про журналістів, для яких професія — це стиль життя.

Упродовж п'яти років (2019–2023 рр.) сприяє студентському видавничому проєкту «Поміж текстом: журналісти для журналістів» та всіляко підтримує його ректор університету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда. Для другого випуску книжки ректор дав студентці-журналістці Ілоні Шевченко розширене інтерв'ю.

Найефективніше студентів можна навчити за допомогою практики. Студенти в межах цікавого формату навчання краще розуміють дисципліну, виховують у собі самостійність, відповідальність, а також це є такий невеличкий тренінг для майбутньої професії.

Системний підхід та інновації у викладанні навчальних дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавнича справа», «Видавничий менеджмент» на спеціальності «Журналістика» у вищих закладах освіти мають важливе значення для формування професійних компетентностей студентів, оволодіння ними прикладними засадами журналістської діяльності. А метод моделювання нового видання дозволяє студентові випробувати свої професійні навички.

Таким чином, ефективність навчальної роботи зі студентами залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від формату організації навчального процесу у вищій школі та ґрунтується на взаємозумовленій діяльності викладача й студента.